

ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ САМЫХ УДОБНЫХ И НАДЕЖНЫХ ГРУЗОВИКОВ В МИРЕ

Ачилов Вадим Эльмурадович, старший преподаватель цикла технической подготовки Центра подготовки младших специалистов Вооруженных Сил Республики Узбекистан, подполковник, город Самарканд

Аннотация: об автоматизированных грузовиках и новых видах ресурсов, обеспечивающих их безопасность.

Ключевые слова: классификация машин, безопасность, бережливость.

Abstract (Annotation): about automated trucks and new types of resources that ensure their safety.

Key words: machine classification, safety, frugality.

Вступление

Повышение качества работы грузовиков мирового производства, а также исследования безопасности сейчас очень продвинуты, а безопасность водителей в любую погоду и на любые большие расстояния, помимо своевременной доставки тяжеловесных грузов в автомобиле Информация о классификации Евро-6. 70 процентов этих типов грузовиков автоматизированы [1].

Одним из самых выгодных является тормозной механизм. Это самое простое удобство. Горни и Ритардо обеспечивают быстрое безопасное движение грузовиков по перевалам и другим наклонным дорогам. То есть использование этих механизмов водителем без нажатия педали тормоза предотвращает скольжение автомобиля по обледенелым дорогам или предотвращает перегрев тормозных суппортов на колесах [2]. Тем самым продлевая срок службы тормозных суппортов.

Кроме того, этот тип машины оснащен очень интеллектуальными датчиками. Например, когда водитель засыпает на дороге, датчики автомобиля обнаруживают это и предупреждают водителя, и еще одно удобство

заключается в том, что датчики, которые внезапно обнаруживают объект или человека перед автомобилем, автоматически останавливают автомобиль [3].

Краткие классификации о машине Евро-6 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в [ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ](#).

Изначально предполагалось, что данный стандарт экологических норм вступит в силу в Европе 31 декабря 2013 года, но впоследствии его введение было отложено на 2015 год [4].

По своим требованиям Евро-6 близок к действующему с 2010 года экологическому стандарту EPA10 в США и японскому Post NLT. Новый европейский стандарт облегчит согласованную разработку будущих единых норм.

Согласно нормам Евро-6, выбросы углекислого газа новыми легковыми автомобилями должны составлять не более 130 граммов на километр пути.

Ниже приведены предыдущие экологические стандарты для легковых автомобилей в сравнении с Евро-6

- [Евро-0](#) (1988)
- [Евро-1](#) (1992)
- [Евро-2](#) (1995)
- [Евро-3](#) (1999)
- [Евро-4](#) (2005)
- [Евро-5](#) (2009)
- Евро-6 (2015)

Первое место (Евро-6) магистральный грузовик Тягачи VOLVO

Двигатели

	D13K	D13K460TC и D13K500TC	G13C420* и G13C460*	D13C
Стандарт по выбросам выхлопных газов	Евро-6	Евро-6	Евро-6	Евро-5
Кол-во цилиндров	6	6	6	6
Рабочий объем	12,8 дм ³	12,8 дм ³	12,8 дм ³	12,8 дм ³
Ход поршня	158 мм	158 мм	158 мм	158 мм
Диаметр цилиндра	131 мм	131 мм	131 мм	131 мм
Степень сжатия	18:1	17:1	17:1	17,8:1
Экономичный диапазон оборотов двигателя	950–1400 об/мин	900–1300 об/мин	1000–1400 об/мин	1000–1500 об/мин
Мощность горного тормоза (дрессельная заслонка)	200 кВт (2300 об/мин)	200 кВт (2300 об/мин)	200 кВт (2300 об/мин)	185 кВт (2300 об/мин)
Мощность моторного тормоза VEB+	375 кВт (2300 об/мин)	380 кВт (2300 об/мин)	375 кВт (2300 об/мин)	375 кВт (2300 об/мин)
VEB+	по отдельному заказу	по отдельному заказу	по отдельному заказу	по отдельному заказу
Масляные фильтры	2 полнопоточных, 1 неполнопоточный			
Объем масла, необходимый для замены, включая фильтр	приблизительно 33 л	приблизительно 33 л	приблизительно 33 л	приблизительно 33 л
Система охлаждения, общий объем	приблизительно 38 л	приблизительно 38 л	приблизительно 38 л	приблизительно 38 л

Техническая характеристика Volvo FH

Тип авто	Седельный тягач
Колесная формула	4x2
Полная масса авто, кг	7200
Полная масса автопоезда, кг	45000
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	7200
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	12500
Допустимая нагрузка на седло, кг	11500
Грузоподъемность, кг	30000
Площадь платформы, м ²	нет данных
Объем платформы, м ³	нет данных
Масса снаряженного авто, кг	нет данных

Максимальная скорость (км/ч)	90
Двигатель	Volvo D13A с турбонагнетателем и промежуточным охладителем, или Volvo D13B с турбонагнетателем
Мощность двигателя (л.с.)	400, 440, 480 , 500, 520
Коробка передач	Volvo VT с демультипликатором и с делителем.
Число передач	14
Передаточное число ведущих мостов	нет данных
Подвеска	Пневматическая подвеска
Размер шин	315/80R22.5
Топливный бак	500
Кабина	Кабина Globetrotter XL
Экологический тип	Euro-6

Второе место (Евро-6) магистральный грузовик тягач MAN TGX 18.440

Седельный тягач MAN TGX 18.440 – это магистральный грузовик, предназначенный для грузовых перевозок на дальнее расстояние внутри страны, а также за ее пределы. Модельный ряд TGX, который пришел на смену семейству TGA, отличается облегченной конструкцией и повышенной шумоизоляцией.

Технические характеристики MAN

Производство	Германия
Тип кабины	2 м + 1 сп/м
Дополнительный топливный бак (л)	580
Топливный бак (л.)	910.0000

Двигатель трансмиссия TGX

Двигатель	Дизельный
Модель двигателя	D2066 LF36
Объём двигателя (л. или см ³)	10.5000
Мощность (л.с.)	440.0000
Крутящий момент (Нм)/об./мин.	2100
... .. момент при оборотах (об/мин)	1000-1400
Класс выхлопа	Евро 4
Модель	КППZF16
Тип КПП	Механика

Грузоподъёмность и габариты 18.440

Колёсная база (мм)	3600
Мак. нагрузка на переднюю ось, кг	7500.0000
Мак. нагрузка на заднюю ось, кг	11500.0000
Полная масса ТС (кг)	39000
Масса снаряженного ТС (кг)	7220
Грузоподъёмность ТС (кг)	18000

Ходовая часть

Колесная формула	4x2
Количество осей	2

Заключение: Проверка экономичности новейших типов грузовиков и их главного отличия от других типов грузовиков.

Использованная литература

1. Руководство / инструкция по ремонту и эксплуатации Евро 6 дизель рестайлинг с 2009 года выпуска.
2. Двигатели FAWDE, семейства CA6DL (Евро 5 Евро 6). Инструкция по эксплуатации, техническое обслуживание
3. Руководство / инструкция по ремонту и эксплуатации + каталог деталей Chevrolet Niva (Шевроле Нива) бензин с 2009/ рестайлинг с 2015 года выпуска (Евро 5/ Евро 6)
4. Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию Chevrolet Niva, с 2008 и с 2015 годов выпуска, с бензиновым двигателем VA3-2123.